

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ARUPOS, EN EL PERÍODO 2022 – 2023

ANALYSIS OF TEACHING STRATEGIES IN THE ARUPOS EDUCATION UNIT FROM 2022 TO 2023

Verónica Patricia Villegas Flores¹

Recibido: 2023-05-08 / **Revisado:** 2023-06-16 / **Aceptado:** 2023-07-15 / **Publicado:** 2023-09-15

Forma sugerida de citar: Villegas-Flores, V. P. (2023). Análisis de las practicas pedagógicas en la Unidad Educativa Arupos, en el período 2022 – 2023. *Revista Científica Retos de la Ciencia*. 7(16). 27-39. <https://doi.org/10.53877/rc.7.16e.20230915.3>

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas pedagógicas de los docentes a partir de la observación directa en las tutorías virtuales, en la Unidad Educativa fiscal a distancia "Arupos". Es una investigación cualitativa, se desarrolló con la modalidad de campo, de ahí que, dada su naturaleza es descriptiva donde se aplica el enfoque cuantitativo. De acuerdo con el enfoque de la investigación, se aplicó una encuesta cualitativa a los investigados, para la respectiva recolección de datos. Los resultados revelan que los docentes tienen confusiones profundas en los procesos metodológicos, el planteamiento del reto cognitivo, la lectura comprensiva y en la aplicación de adaptaciones curriculares. Sin embargo, la tutoría virtual resultó positiva y significativa para los estudiantes, ya que fomentan el trabajo en grupo y el aprendizaje autónomo. Las conclusiones permiten aseverar que las estrategias empleadas por los profesores son adecuadas, sobre todo para los estudiantes de necesidades educativas específicas, ya que estos presentan diversas necesidades específicas, y que a su vez son atendidas directamente por los docentes tutores en beneficio de los estudiantes.

Palabras clave: práctica pedagógica, proceso enseñanza aprendizaje, tutoría virtual, estrategias metodológicas.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the pedagogical practices of teachers from direct observation in virtual tutorials, in the distance fiscal Educational Unit "Arupos". The research is of a qualitative approach, it was developed with the field modality, hence, given its nature,

¹ Magíster en Educación Mención Proyectos de desarrollo con enfoque de género. Doctorando en Educación. Universidad Nacional del Rosario. Argentina. veronica.villegas@educacion.gob.ec / <https://orcid.org/0000-0003-3515-0255>

it is descriptive. The results reveal that teachers have deep confusion in the methodological processes, the approach of the cognitive challenge and in the application of curricular adaptations. However, virtual tutoring was positive and significant for students, since they encourage group work and autonomous learning. The conclusions indicate that the strategies used by the teachers are adequate, especially for students with specific educational needs, since these present diverse manifestations, which are attended directly by the tutors for the benefit of the students.

Keywords: pedagogical practice, teaching-learning process, virtual tutoring, methodological strategies.

INTRODUCCIÓN

En un contexto general, se concibe a la educación como un medio necesario para la formación de un individuo y que a su vez este sea consciente, por lo tanto, de sus obligaciones sociales. Asimismo, en el plano educativo se transita la complejidad de componentes y derivaciones que conlleva la implementación de un proceso de cambio social está generando una transformación en el sistema educativo.

La pedagogía es una ciencia humanista y su cualidad ética debe ser un eje fundamental de la formación de los docentes, exigiéndoles actualizaciones en métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje, así como recursos para una participación activa de procesos, pero sobre todo que asuma plenamente su labor docente con plena responsabilidad institucional y una conciencia moral de la profesión que dignamente ejerce (Calzadilla, 2004). De tal forma el docente debe tener un compromiso por mejorar las prácticas docentes, permitiendo una transformación al cambio, permitiendo contagiar y despertar una conciencia social, porque ser docente es una labor noble porque permite mantener cierta coherencia entre lo que somos, lo que queremos y lo que hacemos (Gutiérrez, 2017).

El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador y formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o fortalecerla y desde esa instancia promover nuevos conocimientos ya que esta de forma constante enseñando y al enfrentarse a situaciones particulares dentro del salón y otros escenarios de mediación, donde intervienen aprendizajes significativos en torno a un currículo oficial y currículo oculto (Díaz, 2006), que nos permite orientar nuestras prácticas pedagógicas hacia una transformación y cambios positivos.

Es importante señalar que, el docente en la práctica es un ser transformador, la tarea educativa tiene una diversidad de factores que influyen en él, como lo es en el ambiente escolar, la dinámica del grupo, la personalidad del profesor y el medio social en el que se encuentra la institución educativa. La intención de esta investigación es profundizar ciertos elementos para debatir vinculado a la educación participativa e incluyente, el rol del sujeto pedagógico, la práctica educativa, como es la relación del docente consigo mismo y como objetivo la educación como un ser social, su convicción, compromiso y sentido ético o una conciencia moral para formar y transformar realidades en la formación de los estudiantes.

En este contexto, Ronquillo et al. (2016), De esta manera determina que al desarrollar una práctica educativa eficaz y efectiva es pertinente y necesario debido a las exigencias y retos que se vislumbran en el horizonte social y educativo que llevaba al docente adaptarse a las nuevas demandas que emanan tanto de los estudiantes como de su propio contexto. Con el firme propósito de consolidar una praxis pedagógica efectiva que el docente pueda ajustar sus conocimientos a una didáctica fundamentada en las necesidades perentorias del estudiantado. En este sentido se resalta que la práctica pedagógica debe estar fundamentada en elementos primordiales: en la teoría es decir en el aspecto epistemológico relacionado con la praxis es decir que la experiencia sea agradable con los estudiantes.

En base a lo planteado es importante resaltar que la práctica educativa o la práctica pedagógica del docente son primordial para el estudiantado ya que le permite un desarrollo integral. Una práctica pedagógica disruptiva, innovadora, pertinente, y adecuada a las exigencias del currículum de acuerdo al grado o nivel educativo va a permitir el desarrollo de

una actividad educativa participativa, protagónica y significativa para el estudiantado. De tal manera que resulta vital conocer todos los aspectos que inciden en la realización de una práctica educativa efectiva y eficaz, uno de los aspectos es la aplicación de estrategias didácticas dentro del aula de clase, estas estrategias deben propiciar la interacción docente estudiante desde una postura reflexiva e integradora inclusiva, y participativa, con el fin de brindar una educación de calidad (González, 2007). En tal forma el profesor es un ser transformador, un guía que permite al estudiante descubrir nuevas cosas, sin dejar de lado el hecho educativo que incide como factores como el ambiente, la convivencia escolar en la cual el estudiante experimenta diversas experiencias que le permiten adaptarse al trabajo en diferentes plataformas, el uso de tics, etc.

Este trabajo se realizó con la finalidad de analizar la práctica pedagógica docente a partir del análisis y reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje observados durante el período de tutoría. (Virtual), en la Unidad Educativa fiscal a distancia "Arupos".

Estudios asociados al objeto de estudio

Santelices y Valenzuela (2015), los autores señalan que es determinante reconocer que el desempeño docente dentro del contexto de la labor educativa no solo está dado por variables propias del profesor, sino que también éstas inciden en el contexto escolar, entendiendo contexto como aquellas características propias del establecimiento escolar y su comunidad, propias de su entorno y la interacción de dichas características.

En este orden Ortega (2015), el estudio indica que el desarrollo de las competencias docentes a nivel digital resulta determinante en la formación del profesorado competente en la generación de las nuevas propuestas didácticas dirigidas a la interacción, la creatividad, la cooperación y el fomento de nuevas estrategias relacionadas con los aprendizajes. La configuración de los planes de estudios y el diseño de guías, materiales sigue siendo necesaria para una interacción dinámica, operativa de las tecnologías de la información en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Villarreal et al. (2019), aseveran que los modelos institucionales más acogidos para la incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones en los ambientes académicos y se contrastó con los resultados obtenidos. Llegando como conclusión que la educación virtual el empleo de plataformas, el uso de TICs se ha logrado transformaciones en el aspecto educativo, por lo tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en la inclusión a través de herramientas tecnológicas que han facilitado la comunicación y comprensión de los numerosos contenidos que se imparten en la formación educativa.

La práctica pedagógica

La práctica pedagógica se basa fundamentalmente en el accionar docente tomando en consideración estrategias que aplican, la metodología implementando, las estrategias adecuadas para interactuar con el estudiantado, la planificación didáctica, los aspectos pedagógico inmersos que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la relación docente estudiante la práctica pedagógica está orientada de forma preponderante hacia el enriquecimiento de las posibilidades de utilización, donde se considera el conocimiento desde un enfoque de construcción activa del sujeto que aprende. De tal manera que el trabajo docente en el aula de clase configura prácticas que sólo puede ser entendida en función de una orientación constructivista en el entorno donde se desarrolla (Buitrago, 2008). Siendo una clave primordial del proceso.

El aula virtual como estrategia de aprendizaje

Esta herramienta forma parte de una estrategia de aprendizaje basada en la innovación y fomento de una educación de calidad. En este aspecto el aula virtual forma parte de un entorno virtual que se crea bajo el intercambio de ideas y experiencias que ayudan a enriquecer los procesos la búsqueda de información y de aprendizaje desde la perspectiva

colaborativa forman un ambiente idóneo en el proceso de los aprendizajes. Por otro lado, el proceso de interacción por medio de los recursos tecnológicos tiende a consolidarse cuando los estudiantes comienzan y terminan la actividad en tiempo real, sea una materia o cátedra impartida desde el aula virtual determinando resultados inmediatos que permite la toma de decisiones. De tal forma se puede decir que el aula virtual, la comunicación se realiza de distintas formas, en este orden Scagnoli (2001), señala:

1. El uso del correo electrónico: este medio de comunicación virtual constituye un sistema estándar para los usuarios de internet. Este es un medio factible ya que permite la interacción tanto individual (Alumno) como grupal del docente con su aula virtual donde por medio de pautas, criterios y puntos concretos el docente puede dar instrucciones precisas, insertar archivos adjuntos, establecer criterios de actividades y planificación hacer correcciones y plantear nuevas dinámicas de funcionalidad en el aula, en la que permite una comunicación asertiva del proceso.

2. Foros de discusión: es uno de los sistemas más usados ya que en este espacio los estudiantes pueden participar de manera activa tanto con sus compañeros como con el docente, estos procesos de participación permiten consolidar los aprendizajes mediante el diálogo virtual. Los mensajes dentro del foro de discusión que se realizan permiten que la clase tome vida y se extienda más allá de los contenidos previstos por el profesor inicialmente. El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental para mantener la interacción, pero necesita ser alentado e introducido a la clase por el profesor y reglamentado su uso, de modo que constituya un espacio más dentro del aula, adonde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas previstos.

3. El chateo: algunos cursos a distancia utilizan el chateo o también la comunicación sincrónica para la discusión de las clases y sus respectivas consultas. Este es uno de los medios de comunicación que proporcionan, rapidez, dinamismo, velocidad en la comunicación, rapidez para compartir archivos. Uno de los obstáculos de este medio de comunicación limita a aquellos que no pueden cumplir con horarios determinados. Una de las ventajas es que muchos programas y aplicación que fomentan el chateo, teniendo como un beneficio que las conversaciones pueden ser archivadas para respaldo de la información y evidencia del mismo.

Estos mecanismos virtuales es una forma de interacción tecnológica y digital ayudan a poner en práctica los conocimientos teóricos dados en el marco conceptual. Los ejercicios de interacción por medio de las diferentes herramientas tecnológicas permiten procesos de retroalimentación promovidos por el aula virtual ya que los alumnos pueden obtener respuesta respecto a contenidos dados de forma teórica.

Momento De Consolidación Y Evaluación

Es preciso señalar que la evaluación formativa y compartida es la esencia de los procesos educativos entendiendo que está constituida por diversos elementos tales como curriculares, pedagógicos, didácticos, y técnicos (Custal, 2019). Se destaca que así los avances de la tecnología ha emergido y avanzado de forma exponencial en el último lustro también ha cambiado la formas de evaluación en el contexto educativo, se precisa que antes se le otorgaba un poco más de interés y relevancia a las calificaciones cuantitativas como resultado del proceso de aprendizaje, sin embargo hoy en día los procesos de evaluación se fundamentan en el empleo de estrategias didácticas y técnicas, que brindan ayuda al desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas del estudiantado.

El fundamento de la evaluación formativa y compartida es valorar de forma idónea el desempeño del estudiantado en la realización y ejecución de las actividades asignadas durante un periodo educativo. Este proceso de evaluación se basa primordialmente en la reflexión del docente en torno a todo el contexto que involucra a cada estudiante y al grupo de general, partiendo de criterios evaluativos que tienen abordar aspectos subyacentes que demuestran las habilidades y competencias tecnológicas que se implementa para el desarrollo de las actividades académicas.

MÉTODOS Y MATERIALES

Para este trabajo se aplicó el enfoque cuantitativo, este se basa en la obtención del análisis por medio de datos cuantificables es decir numéricos, donde se analizan estadísticas y resultados que emergen de una encuesta realizada. En este orden el tipo de investigación Arias (2012), menciona que la investigación descriptiva “se basa en la caracterización de un fenómeno” (p. 24). En relación al diseño Arias (2012), menciona que la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un fenómeno, hecho, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). Tomando en consideración el nivel Hernández et. al. (2014), menciona que la investigación No Experimental se encuentra el nivel de investigación transaccional o transversal que se basan en recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 151).

En la presente investigación se emplea como técnica de recolección de datos la encuesta, como lo define Banea (2017), “una encuesta es la aplicación de un cuestionario aun grupo representativo del universo que se está estudiando” (p. 82). El instrumento que se emplea es la ficha de observación de tutoría virtual (Anexo). El tipo de muestra fue no probabilística en este sentido Hernández et. al. (2014), afirma que la muestra “es en esencia, un subgrupo de la población, y de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (p. 171). Se seleccionaron 32 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal A Distancia “Arupos” (Ecuador) del nivel de preparatoria. La técnica de procesamiento de análisis de datos es según Baena (2017) el análisis estadístico descriptivo donde señala que “La investigación social recurre a los métodos de estadística descriptiva. Para las ciencias sociales la estadística constituye una disciplina recurso” (p. 84). La misma se realizó por medio de la estadística descriptiva, donde se tabula resultados en una tabla de frecuencias y se ordenan para su respectivo análisis. La técnica de recolección información es la encuesta, y el instrumento que es el cuestionario semi-estructurado, que está comprendido por 25 preguntas. Este tipo de instrumento es coherente con la investigación positivista. (Castillo-Bustos, 2019)

RESULTADOS

Figura 1
Preguntas 1-4

Nota. Resultados del cuestionario (2023).

Se evidencia que el 93%, inicia la tutoría virtual con puntualidad, de acuerdo al horario institucional, el 100%, da a conocer o infiere con sus estudiantes el objetivo de la tutoría virtual, el 100%, registra la asistencia de los estudiantes (hoja interactiva), y el 81%, dice que muestra interés (El docente) hacia sus estudiantes de manera que desde el inicio genera confianza con el grupo. Estos resultados dan a entender que la tutoría virtual si resulto positiva y significativa para los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Figura 2
Preguntas 5-9

Nota. Resultados del cuestionario (2023).

Se logra evidenciar que el 37% dice que el docente realiza actividad de motivación guarda relación con el objetivo de la tutoría y provoca el interés por el nuevo aprendizaje, el 44% dice que el docente formula preguntas o aplica actividades que permiten explorar los conocimientos previos o prerrequisitos de sus estudiantes, el 25% dice que el docente propone un reto cognitivo que provoca el interés, la reflexión, problematización, pensamiento crítico y creativo para resolverlo, el 31% dice que el docente viabiliza el protagonismo del estudiante a través de actividades interactivas que le permiten construir el conocimiento y resolver el reto mediante la expresión de sus ideas u opiniones, entre otros y el 44%, dice que el docente desarrolla actividades dentro de un ambiente colaborativo permitiendo la interacción: estudiante- estudiante, estudiante -docente y docente-estudiante. Estos resultados dan a entender que las actividades realizadas por el docente necesitan ser replanteadas con el fin de que los estudiantes puedan sentirse motivados a participar durante la clase.

Figura 3
Preguntas 10-13

Nota. Resultados del cuestionario (2023).

Se evidencia que el 44%, dice que el docente desarrolla actividades dentro de un ambiente colaborativo permitiendo la interacción: estudiante- estudiante, estudiante -docente y docente-estudiante, el 31%, dice que el docente maneja las actividades interactivas en función de una secuencia metodológica alineada a la estrategia pedagógica planificada, el 37%, desarrolla actividades que evidencian la relación del nuevo conocimiento con el contexto del estudiante y con otras disciplinas (Elemental-Media y Bachillerato) u otros ámbitos de aprendizaje (Preparatoria), el 44% estimula diferentes canales de aprendizaje: visual, auditivo, kinestésico, entre otros, tomando en cuenta el ritmo y estilo de aprendizaje de sus estudiantes, y el 37%, evidencia seguridad y dominio del conocimiento disciplinar. Estos resultados permiten señalar que los estudiantes están dados al trabajo grupal y de mutua ayuda, y que es necesario que el docente pueda mejorar en la aplicación de algunas actividades planteadas.

Figura 4
Preguntas 14-17

Nota. Resultados del cuestionario (2023).

Los resultados indican que el 44%, aplica una estrategia que involucra a la lectura, el 37%, utiliza variedad de recursos didácticos interactivos que facilitan el logro del objetivo de la clase, motivando y estimulando el interés de manera permanente, el 25% dice que el docente aplica un lenguaje que facilita la comunicación y el 44%, evidencia la articulación entre los elementos del Currículo: objetivos, destreza con criterio de desempeño, recursos didácticos, estrategias metodológicas e indicadores de evaluación que consta en su planificación según el nivel/subnivel (Preparatoria- Currículo Nacional y Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias - Elemental-Media y Bachillerato). Estos resultados dan a entender que los estudiantes están dados a estrategias asociadas a la lectura, y que es necesario que el docente pueda implementar un lenguaje un poco más coloquial y menos técnico durante la clase.

Figura 5
Preguntas 18-21

Nota. Resultados del cuestionario (2023).

Los resultados señalan que el 25%, utiliza metodologías activas para la construcción del conocimiento (ABP, Gamificación, Clase Invertida, entre otras), el 37%, la retroalimentación del aprendizaje se realiza a partir de la reflexión de las dudas, inquietudes o a través del feedback del juego gamificado que surgen en la clase virtual, el 44%, aplica actividades de evaluación que consideran las necesidades educativas de los estudiantes, el 25%, realiza actividades que estimulan la evaluación formativa o evaluación sumativa. Esto permite indicar que es necesario que el docente mejore su praxis pedagógica implementando nuevas estrategias y metodologías para promover un proceso de aprendizaje significativo.

Figura 6
Pregunta 22-25

Nota. Resultados del cuestionario (2023).

Los resultados indican que el 37%, distribuye el tiempo en el espacio virtual de modo que se cumplen los objetivos propuestos y las actividades planificadas, el 37%, envía tareas asincrónicas en la Plataforma Moodle que estimulan la investigación, el 25%, dice que participa (estudiante) y se observa equidad de oportunidades y de género, y el 44%, las acciones y el lenguaje verbal y no verbal que emplea el docente, crean un ambiente de

confianza, respeto y calidez. Esto permite señalar que es indispensable que el docente implemente actividades donde los estudiantes puedan participar de una manera mucho más interactivo durante las sesiones de clases.

DISCUSIÓN

En relación a los criterios evaluación el 81%, da a conocer o infiere con sus estudiantes el objetivo de la tutoría virtual, en este sentido Guanipa (2018), asevera que el maestro debe diseñar bien el contenido de la clase, determinar el tema apropiado y el conocimiento de entrada del tema, tales como: presentar la fuente y el tema de los antecedentes del tema, diseñar preguntas inspiradoras y usar humor auténtico lenguaje para estimular la participación en el aula, usar diferentes métodos y tecnologías, desempeñando diferentes roles en el aula, para completar diferentes tareas de enseñanza y lograr el objetivo de aprendizaje esperado, hacer que las actividades de aprendizaje de los estudiantes de idiomas sean comunicativas.

En relación al proceso De Enseñanza-Aprendizaje el 100%, dice que muestra interés (El docente) hacia sus estudiantes de manera que desde el inicio genera confianza con el grupo, en este sentido Bolarin et al. (2021), en este sentido se asevera que el maestro debe brindar retroalimentación oportuna y correcta, brindar más estímulo y afirmación positivos, y movilizar completamente el entusiasmo de los estudiantes por la interacción y la producción oral en español. En términos generales, el docente desempeña principalmente el papel de facilitador en el aula comunicativa. En relación al momento de desarrollo (construcción del conocimiento) el 31% dice que el docente viabiliza el protagonismo del estudiante a través de actividades interactivas que le permiten construir el conocimiento y resolver el reto mediante la expresión de sus ideas u opiniones, entre otros. En este aspecto Delmastro (2004), señala el diálogo interactivo de los estudiantes con el profesor permite mejorar el rendimiento de los mismo mejorando la pronunciación y la gramática correcta.

En relación a al momento de consolidación y evaluación el 37%, dice que el docente utiliza variedad de recursos didácticos interactivos que facilitan el logro del objetivo de la clase, motivando y estimulando el interés de manera permanente. En este sentido Según Rueda y Wilburn (2014), indican que es determinante conocer a profundidad las metodologías y enfoques para la enseñanza desde una perspectiva global del proceso enseñanza-aprendizaje y que involucre no sólo aspectos de la reflexión y uso comunicativo sino también el aspecto humano que comprende su parte afectiva, emocional y social. En relación al clima de aula el 25%, dice que participa (estudiante) y se observa equidad de oportunidades y de género, en este sentido Molina et al. (2005), señala que el docente juega un papel protagónico en este proceso, es el diseñador, planificador, gestor y organizador de todas las actividades didácticas, antes de que comience la clase, es el diseñador y planificador de la clase, responsable de decidir el tema de la lección y la planificación de la tendencia general de la clase.

CONCLUSIONES

Al analizar la práctica pedagógica docente a partir del análisis y reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje observados durante el período de tutoría. (Virtual), en la Unidad Educativa fiscal a distancia "Arupos" se halló que es indispensable que el docente implemente actividades donde los estudiantes puedan participar de una manera mucho más interactivo durante las sesiones de clases, también se logró evidenciar que es necesario que el docente mejore su praxis pedagogía implementando nuevas estrategias y metodologías para promover un proceso de aprendizaje significativo. En tal sentido la tutoría virtual si resulto positiva y significativa para los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También se señala que las actividades realizadas por el docente necesitan ser replanteadas con el fin de que los estudiantes puedan sentirse motivados a participar durante la clase, a su vez los estudiantes están dados a estrategias asociadas a la lectura, y que es necesario

que el docente pueda implementar un lenguaje un poco más informal y menos técnico durante la clase y que los estudiantes estén dados al trabajo grupal y de mutua ayuda, y que es necesario que el docente pueda mejorar en la aplicación de algunas actividades planteadas.

Al establecer los aspectos teóricos sobre práctica pedagógica docente, y el proceso de enseñanza y aprendizaje observados, se halló que la técnica apoyo didáctico se focaliza en hacer accesible al estudiantado el lenguaje empleado por su docente y orientado a las ayudas que se le pueden suministrar para que sea capaz de expresar su comprensión de los contenidos. Las técnicas que tienen como objetivo hacer accesible al estudiantado la comprensión de lo que el estudiante debe hacer, y alude a los cambios que el personal docente realiza con el fin de lograr ser entendidos por el estudiantado.

Al establecer líneas estratégicas para mejorar la práctica pedagógica docente a partir del análisis y reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje observados durante el período de tutoría. (Virtual), en la Unidad Educativa fiscal a distancia “Arupos”, se halló que las estrategias y destrezas que los estudiantes pueden adquirir en torno a competencias digitales requieren de una intervención pedagógica directa para su adquisición, ya que constituyen destrezas complejas que no han sido desarrolladas a cabalidad en de forma anterior. El docente puede intervenir favorablemente en el desarrollo de estas competencias a través del modelaje y la práctica guiada; sin embargo, es la variedad y orquestación de múltiples estrategias lo que facilita el desarrollo de la autonomía y la creatividad en los estudiantes.

LISTA DE REFERENCIAS

- AARÓN, M. (2016). El contexto, elemento de análisis para enseñar Zona Próxima, núm. 25, junio-diciembre, 2016, pp. 34-48 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. Aliat Universidades (2012) Calidad educativa. México: Aliat Universidades. Capítulo uno. <https://acortar.link/gvcZCx>
- Álvarez, J. (2011). Procedimiento para la evaluación del desempeño laboral de los docentes en el liceo bolivariano “Mariano Montilla” edo. Vargas. (Tesis de Maestría). Universidad “Marta Abreu” de las Villas. <https://acortar.link/rg0hD4>
- Arias, F. (2012). El proyecto de la investigación. Editorial: Episteme. metodología/Fidias G. Arias. El Proyecto de Investigación 6ta. Edición.pdf
- Arriaga, M. (2015). El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes Atenas, vol. 3, núm. 31, julio-septiembre, 2015, pp. 63-74 Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos Matanzas, Cuba. <https://acortar.link/1XVv5X>
- Auccaylla, S. (2019). Liderazgo directivo y calidad educativa en una institución educativa pública, 2019. (Tesis de maestría) Universidad Cesar Vallejo. <https://acortar.link/jIMvxs>
- Baena, G. (2017). Metodología de la investigación. (3ra edición). Editorial: Grupo Editorial Patria. [20consulta%20%23%20%20Sesi%C3%B3n%20%20\(3\).pdf](https://acortar.link/20consulta%20%23%20%20Sesi%C3%B3n%20%20(3).pdf)
- Banco Mundial (2020). Educación. Panorama general. <https://acortar.link/9XsGM4>
- Bigott Luis Investigación alternativa y educación popular en América Latina Fondo editorial Tropikos Centro de la Cultura Afrovenezolanas Caracas- Venezuela (1992)
- Bodero, H. (2014). El impacto de la calidad educativa. Artículo de divulgación. Vol. 4. Nro. 1. <https://acortar.link/peiTFY>
- Bolarin, et al. (2021). Cómo enseñar una segunda lengua en el aula? Beneficios asociados al enfoque AICLE- Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal). Vol 1. Nro 16. <https://acortar.link/U1b0Et>
- Buitrago, B. (2008). La didáctica: acontecimiento vivo en el aula Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 6, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 55-67 Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia. <https://acortar.link/myErdB>
- Camargo, J. (2001). Reforma, cambio e innovación en el sistema educativo venezolano (1995-2000). Proyecto pedagógico, escuela integral, descentralización y desarrollo de la autonomía escolar. Universidad Autónoma de Barcelona. <https://acortar.link/ambd3z>

- Castillo-Bustos, M. R. (2019). Breve análisis sobre el diseño teórico de la investigación cualitativa en la construcción del conocimiento científico. *Retos de la Ciencia*, 3(6), pp. 1-9.
- Chacón, P. y Covarrubias, F. (2012). El sustrato platónico de las teorías pedagógicas. *Revistas Tiempo de Educar*, vol. 13, núm. 25, 139-159. <https://acortar.link/czlkb8>
- Contreras, R. (2014). Evaluación del desempeño docente en la escuela primaria. (Tesis de maestría). UPN. México. <https://acortar.link/NKP2a2>
- Cuevas, L. (2016). *La evaluación del desempeño docente: Saberes, expectativas y contexto escolar*. (Tesis de magister), UPEL. <https://acortar.link/17EqIZ>
- Damiani Luis y Bolívar O. (2019). Pensamiento pedagógico emancipador latinoamericano. Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, año 2007 Caracas Venezuela.
- De Chaparro, G., Romero, L., Rincón, E., Jaime, L. (2008). Evaluación de desempeño docente. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, núm. 11, 167-178. <https://acortar.link/w4fZar>
- Elizalde, L. y Reyes, R. (2008). Elementos clave para la evaluación del desempeño de los docentes. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, Especial*. <https://acortar.link/INveSc>
- Escalona, Campechano y Campechano (2017). Del ser al hacer docente: reconstrucción sociosemiótica del hecho educativo. *Revista de Investigación y Cultura*, Universidad César Vallejo, Campus Chiclayo. <https://acortar.link/cbmF77>
- Escribano, H. (2018). El desempeño docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina. *Revista Educación*. Vol.42. Nro 2. 1-15. <https://acortar.link/0yeYSf>
- Escribano, H. (2018). El desempeño docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina. *Revista Educación*. Vol.42. Nro 2. 1-15. <https://acortar.link/0yeYSf>
- Espinoza, J., Vilca, C., Pariona, J. (2014). El Desempeño Docente Y El Rendimiento Académico En El Curso De Aritmética: Conjuntos, Lógica Proposicional Del Cuarto Grado De Secundaria De La Institución Educativa Pamer De Zárate- San Juan De Lurigancho- Lima- 2014. <https://acortar.link/CKeLDs>
- Frigero, G. y Poggi, M. (1992). *Las instituciones educativas, Cara y Cerca*. Editorial: Trovel Educación. <https://acortar.link/aHFCIN>
- Garbanzo-Vargas, G. (2016). Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas, un reto de la gestión de la educación. *Educación*, vol. 40, núm. 1. 67-87 <https://acortar.link/OlpGYV>
- González, (2020). Evaluación del desempeño docente. UNAM. Facultad de filosofía y Letras. Trabajo de grado. <https://acortar.link/zk1IEG>
- González, S. (2003). ¿Cómo mejorar el desempeño Docente? UNESCO. <https://acortar.link/YE9kx0>
- Graterol, C. (2001). Evaluación del Desempeño Docente en su Actuación como Gerente de Aula. Trabajo de Grado de Maestría no publicado. Universidad de Carabobo. Venezuela.
- Guzmán, F. (2018). La experiencia de la evaluación docente en México: Análisis crítico de la imposición del servicio profesional docente. *Revista Iberoamérica de Evaluación Educativa*. Vol. 11. Nro. 1. 135-158. <https://acortar.link/0yeYSf>
- Hernández Robeto .Fernandez Carlos, Baptista Pilar *Metodología de la investigación* McGraw-Hill Interamericana México, 2004
- Hernández y Rodríguez (2011). *Introducción a la Administración*. Un enfoque teórico práctico. 5ta edición. México: Editorial McGrawHill. <https://acortar.link/zk1IEG>
- Hernández, et ál.(2014). *Metodología de la investigación*. 6ta edición. Editorial: McGranhill. <https://acortar.link/98mOeD>
- LOE (1980). Ley Orgánica de Educación (Gaceta Oficial N° 2.635 del 28 de julio de 1980). https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ven_anexo_33_sp.pdf
- López, C. (2019). *La Pedagogía del Amor y la Ternura: Una Práctica Humana del Docente de Educación Primaria*. Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A. <https://acortar.link/X30dFC>

- Mantilla, W. (2006). Modelos y teorías (myt) en las organizaciones educativas. <https://acortar.link/TbOQYt>
- Marchesi, A. y Martín, E. (1998). La calidad de la enseñanza. Madrid: Alianza. <https://acortar.link/crLaZK>
- Martínez, G., Guevara, A. y Valles, M. (2016). Desempeño docente y calidad educativa. Vol. 12. Nro. 6. Revista RaXimhai. 123-134. <https://acortar.link/CN7yHQ>
- Martínez, G., Guevara, A. y Valles, M. (2016). Desempeño docente y calidad educativa. Vol. 12. Nro. 6. Revista RaXimhai. 123-134. <https://acortar.link/CN7yHQ>
- Mckenzie, J. (1999). Andamiaje para el éxito. Más allá de la tecnología, el cuestionamiento, la investigación y la comunidad escolar alfabetizada en información. En: <http://fno.org/dec99/scaffold.html> [Visitada: 20 Dic 2013].
- Merino, C. y Charter, R. (2010). Modificación Horst al Coeficiente KR - 20 por Dispersión de la Dificultad de los Ítems Interamerican Journal of Psychology, vol. 44, núm. 2. 274-278. <https://acortar.link/lAmom6>
- Molina, et al. (2005). Utilización De Técnicas De Andamiaje En La Enseñanza De Habilidades Receptivas En La Lengua Inglesa En Dos Liceos Rurales De La Provincia De Ñuble. <https://acortar.link/g0BkCo>
- Moreno y Paredes (2014). La gestión de las TIC y la calidad de la educación, medida por los resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas. Revista Libre Empresa. Vol. 23. 137-163. <https://acortar.link/OQYziG>
- Morillo, R. y Suarez, L. (2009). La formación docente: Elemento generador de la calidad educativa. Revista de investigación SERBILUZ. Vol. 16. Nro. 2. 362-383. <https://acortar.link/x8mHPO>
- Naranjo, M. (2009). Motivación: Perspectivas Teóricas Y Algunas Consideraciones De Su Importancia En El Ámbito Educativo Educación, vol. 33, núm. 2. 153-170. <https://acortar.link/MZ5wM>
- Pablo A .Troncone, Metodología del preseminario (El preseminario como praxis reiterativa) sin año, impreso en Colombia.
- Pérez, A. (2007). Currículo Nacional Bolivariano Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de Ciencia, CENAMEC, 2007. <https://acortar.link/Xb4ol7>
- Portillo (2015). Modelo de gestión académico docente y a evolución del desempeño docente. (Tesis de maestría). Universidad Nacional del Centro de Perú. <https://acortar.link/RE0T0T>
- Preciado y Gómez (2008). Ser y Quehacer docente en la última década. Rmie, octubre-diciembre 2008, vol. 13, núm. 39, pp. 1139-1163. Ramón A. Tovar El programa lo hace el profesor. Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, año 2012
- Revista de educación, año 13 número 23, 2007 Editorial Laurus Caracas – Venezuela 2007.
- Ronquillo Briones, S., Moreira Basurto, C. A., & Verdesoto Velástegui, O. S. (2016). La evaluación docente una propuesta para el cambio en la Facultad de Administración de la universidad ecuatoriana. Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea], 8 (2). pp. 125-131. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Rueda, M. y Wilburn, M. (2014). Enfoques teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la práctica educativa. Revista Perfiles educativos. 36 (143). 1-12. <https://acortar.link/51mdrv>
- Scagnoli, N. (2001). Aula virtual: Usode los Elementos que la componen. Artículo. 1-19. <https://acortar.link/6ylqDD>
- Ugalde, M. (2012). Gestión del proceso de evaluación del desempeño docente: desde la administración de la educación. Rev. Gestión de la Educación, Vol. 2, N° 2, 1-40. <https://acortar.link/lOrB5i>
- Unesco, Cepal (2007). Situación Educativa en América latina y el Caribe, garantizando la educación de calidad para todos. <https://acortar.link/F23Mjs>
- Unicef (2015). Educación básica e igualdad entre los géneros. <https://acortar.link/nXaw7M>

- Vaillant, D. (2008). Algunos marcos referenciales para la evaluación del desempeño docente en américa latina. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2008 - Volumen 1, Número 2. <https://acortar.link/9M4uBv>
- Valbuena, M (2001). Peter Senge y la organización educativa como sistema descentralizado. Doctorado en Ciencias Humanas. División de Estudios para Graduados. Escuela de Educación. Facultad de Humanidades y Educación. La Universidad del Zulia. <https://acortar.link/9xRXWr>
- Velásquez, M., Novoa, M. y Mayorga, González, M. (2006). La organización escolar: punto de partida de la evaluación de los docentes. Revista: INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, vol. 16, núm. 28, 93-110. <https://acortar.link/IUs3BV>
- Velásquez, M., Novoa, M. y Mayorga, González, M. (2006). La organización escolar: punto de partida de la evaluación de los docentes. Revista: INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, vol. 16, núm. 28, 93-110. <https://acortar.link/IUs3BV>
- Vera (2018). Paradigma socio crítico y su contribución de la formación inicial docente.